

G'O'ZANING O'RTA TOLALI NAVLARIGA QANDALANING ZARAR BERISH KO'RSATKICHI

Odashev Muhammadusmon Ulug'bek o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti: Talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12084781>

Annotatsiya. Tadqiqotlarimizda qandalani o'rta tolali g'o'zaning hosildorligiga yetkazadigan zararini o'rganish bo'yicha maxsus olib borilgan tajribalar natijasi hamda qandalaning 100 tup g'o'zaga nisbatan yetkazadigan zarari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Miridea, Himeptera, Adalphosoris lineolatus, Lygus pratensis L., Creontiadas pallidus Rambur, hasharot, sadok (qafas).

Аннотация. В наших исследованиях были изучены результаты специально проведенных экспериментов по вреду, наносимому кандалой урожайности средневолокнистого хлопка, а также по ущербу, наносимому кандалой 100 растениям хлопчатника.

Ключевые слова: Miridea, Himeptera, Adalphosoris lineolatus, Lygus pratensis L., Creontiadas pallidus Rambur, насекомое, садок (клетка).

Kirish. Qishloq ho'jaligida nafaqat g'o'za ekini balki barcha ekinlardan ko'zlangan hosilni olishda butun vegetatsiya davomida agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida amalga oshirish muhim hisoblanadi. Yuksak agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida, sifatli amalga oshirish evaziga yetishtirilgan hosilni zararli organizmlardan himoya qilish ham juda muhim tadbirlardan hisoblanadi. Xuddi shunday zararkunandalardan biri bu o'simlikxo'r qandalalardir. Qandala bilan zararlangan joyda tolalarning sarg'ayishi, chigitning esa qalinlanishi kuzatiladi. Vaqt o'tishi bilan, ko'sak ichidagi o'simtalar kattalashib, agarda ko'proq shikastlangan bo'lsa, ko'sak yorilib, ichidan quyqa oqib chiqadi. Bular esa o'z navbatida turli mikroorganizmlar uchun ozuqa muhiti bo'lib qoladi. Sanchish soniga qarab, ko'saklarda qora dog'lar paydo bo'lishi, ko'sakni yorilib, 1-2 bo'lagi boshqalaridan erta ochilishi, ko'sak ichidagi chigit va tolani qotib qolishi, sifati va miqdori pasayishi kuzatilishi mumkin (Xo'jaev va b., 2018). Beda qandalasining g'o'za hosiliga yetkazadigan zarari, g'o'zani undan samarali himoya qilish bo'yicha olimlar bir qancha tadqiqotlar olib borishgan (Alimuhamedov va b., 1984). Yuqoridagilarni e'tiborga olib o'simlikxo'r qandalalarning g'o'za hosiliga yetkazadigan zarari bo'yicha tadqiqotlar olib bordik. Tadqiqot natijalari. Biz 2022 yil mavsumida Andijon viloyati sharoitida g'o'zada tarqalgan har uchala (beda, dala, g'o'za) qandala turlarining g'o'za hosiliga keltiradigan zararini chuqur o'rganishga qaratilgan tadqiqotlar olib bordik.

Andijon viloyati Andijon tumanida joylashgan Andijon Qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institutining tajriba dalasida 0,2 gektar g'o'za dalasida olib borildi. Tajribalar 90 sm qator orasida ekilgan g'o'zaning o'rta tolali "Andijon-35" navlarida o'tkazildi, Tajribalar o'tkazish uchun dastlab balandligi va eni 120 smdan bo'lgan mahsus sadoklar tayyorlab olindi. Sadoklar g'o'za dalasiga qandalalarning tashqaridan ko'chib o'tish (migratsiya) davridan avval g'o'za hosil elementlari shakllanish vaqtida ikki qatorga o'rnatib chiqildi. Barcha sadoklarning ichida ikki qatorda 5 tadan jami 10 tup g'o'za qoldirib, atrofi qandala kira olmaydigan mayda ko'zli kapron setka bilan o'rab chiqildi. Sadoklarning bir tarafida qandalalarni maxsus kiritish va g'o'za hosilining zararlanish darajalarini kuzatish maqsadida ochib yopiladigan maxsus joy qoldirildi.

So'nggi yillarda Andijon viloyatida o'rta tolali g'ozga maydonlarini kengayib borayotgani uchun g'ozga qandalasining bunday nav g'ozga hosiliga keltirishi mumkin bo'lgan zararini ham o'rgandik.

G'ozga qandalasining o'rta tolali g'ozga hosiliga zararini o'rganish ikki 1:1 (10 ta o'simlikda 10 ta qandala) va 1:1,5 (10 ta o'simlikda 15 ta qandala) nisbatlarda olib borildi. Tajriba uchun olingan maydonda (sadoklar ichida) g'ozga ko'chat qalinligi, har gektar hisobidan, 55 000 tupni tashkil qildi. Sadoklarga qandala turlarini (g'ozga, beda va dala qandalalari) g'ozaning har tupiga 1,0-1,5 dona nisbatda (10 tup g'ozaga mos sonda qandala) janubiy va shimoliy tumanlarda g'ozada qandalalar turli vaqtlarda tarqalishini inobatga olib tajribalarimizni erta va kechroq davrlarda olib bordik. Tajribada har bir sadok alohida ahamiyatga ega bo'lib, shuning uchun har bir sadok raqamlanib, ichiga qo'yilgan tajriba tasnifi yozib qo'yildi. Tajribalarda har bir variant 3 qaytariqda amalga oshirilib, nazorat variantidagi o'simliklar toza (zararkunandasiz) qoldirildi. Mavsum mobaynida har o'n kunlikda o'simlikda hosillarning paydo bo'lishi, zararlanishi, to'kilishi hamda ko'sak paydo bo'lib ochilishi hisob-kitob qilinib, biologik hosildorlik bilan yakun yasaldi.

Tajriba maydonida ko'chat qalinligi - 55 000 ko'chat/ga bo'lgan, Jadvaldan ko'rinib turganidek yakunda birinchi va ikkinchi terimdan olingan biologik hosildorlik 1/ga sentnerda nazoratga nisbatan hisob qilinganda 1:1 nisbatdagi tajribada - 4,1 s/ga (-13,9 % ga), 1:1,5 nisbatda qo'yilgan tajribadan olingan hosil esa nazoratga variantlardan olingan hosilga nisbatan -7,9 s/ga yoki - 26,7 % ga kam bo'ldi. Xuddi shu tajriba bir vaqtning o'zida dala qandalasida ham amalga oshirildi. Yakunda birinchi va ikkinchi terimdan olingan biologik hosildorlik 1/ga sentnerda nazoratga nisbatan hisob qilinganda 1:1 nisbatdagi tajribada -2,7 s/ga (-9,3 % ga), 1:1,5 nisbatda qo'yilgan tajribadan olingan hosil esa nazoratga variantlardan olingan hosilga nisbatan - 4,5 s/ga yoki -15,6 % ga kam bo'ldi. Xuddi shunday tajriba bir vaqtning o'zida g'ozga qandalasida ham amalga oshirildi. Yakunda birinchi va ikkinchi terimdan olingan biologik hosildorlik 1/ga sentnerda nazoratga nisbatan hisob qilinganda 1:1 nisbatdagi tajribada -15,0 s/ga (- 55,5 % ga), 1:1,5 nisbatda qo'yilgan tajribadan olingan hosil esa nazoratga variantlardan olingan hosilga nisbatan -18,0 s/ga yoki - 66,6 % ga kam bo'ldi.

Xulosa. Ushbu yuqoridagi ma'lumotlar asosida xulosa qilinganda eng kam zarar 1:1,5 nisbatda -15,6% xisobida dala qandalasida kuzatilgan bo'lsa, eng yuqori zarar 1:1,5 nisbatda -66,6% xisobida g'ozga qandalasida kuzatildi. Demak g'ozga qandalasi ingichka tolali g'ozada ham o'simlikxo'r qandalalar ichida eng xavfli zararkunanda ekanligini ko'rsatdi. Shunisi ahamiyatliki g'ozga, dala va beda qandalalari o'rta tolali g'ozaga nisbatan ingichka tolali g'ozani 10-20% gacha kamroq zararlashi kuzatildi.

References:

1. Alimuximedov S.N., Xodjaev Sh.T., Eshmatov O.T. Rekomendatsii po borbe s vrednymi klopami, zaselyayuqimi xlopchatnik. – Tashkent, 1984. – 14 s.
2. Xo'jaev Sh.T., Sattarov N.R., Musayev D.M. Zararli qandala hasharotlar haqida nimalarni bilmoq kerak. Ilmiy-ommabop ocherk. –Toshkent, 2018. –B.64.
3. Sharofovich, B. O. (2022). WATER-FERTILIZER (NPK) STANDARD IRRIGATION REGIMES OF “BUKHARA-102” AND “PORLOQ-1” COTTON VARIETIES. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 10(12), 816-818.